

Laporan Tugas Uploading Pemrograman Hioto Aktuator dan Sensor Menggunakan esp 8266 Dan Wemos D1 Mini

Ary Setijadi Prihatmanto (Institut Teknologi Bandung), Agus Sukoco (Universitas Bandar Lampung), Dr. Rahadian Yusuf (Institut Teknologi Bandung), Dr. Reza Darmakusuma (Institut Teknologi Bandung), Vitradisa Pratama (Universitas Mayasari Bakti), Dr. Agus Budiyo (Institut Teknologi Bandung)
itb.ac.id@gmail.com

Abstract—Pemrograman merupakan proses menulis, menguji dan memperbaiki (debug), dan memelihara kode yang membangun suatu program komputer. Kode ini ditulis dalam berbagai bahasa pemrograman. Tujuan dari pemrograman adalah untuk memuat suatu program yang dapat melakukan suatu perhitungan atau 'pekerjaan' sesuai dengan keinginan si pemrogram. Pemrograman adalah kumpulan urutan perintah bagi komputer untuk melakukan sesuatu yang menggunakan bahasa yang dimengerti komputer atau disebut bahasa pemrograman

I. INTRODUCTION

Hioto merupakan alat home automation yang berbasis IOT yang merupakan salah satu inovasi dari teknologi Internet Of Thing (IOT) yang paling gencar dikembangkan. Istilah home automation sendiri merupakan gambaran untuk membuat rumah yang dapat bekerja secara otomatis dengan adanya kondisi tertentu yang berkaitan. Pada dasarnya perangkat IoT terdiri dari sensor sebagai media pengumpul data, sambungan internet sebagai media komunikasi dan server sebagai pengumpul informasi yang diterima sensor dan untuk Analisa. Cara Kerja *Internet of Things* yaitu dengan memanfaatkan sebuah argumentasi pemrograman yang dimana tiap-tiap perintah itu menghasilkan sebuah interaksi antara sesama mesin yang terhubung secara otomatis tanpa campur tangan manusia dan dalam jarak berapa pun. Internetlah yang menjadi penghubung di antara kedua interaksi mesin tersebut, sementara manusia hanya bertugas sebagai pengatur dan pengawas bekerjanya alat tersebut secara langsung.

Hioto mempunyai dua alat yaitu sensor dan aktuator sensor bisa dikatakan juga sebagai saklar bagi aktuator sensor ini menggunakan wemos D1 mini Adapun aktuator sebagai lampu atau output menggunakan Node Mcu ESP 8266 untuk bisa menjalankan alat tersebut kita perlu memprogramnya dengan aplikasi Arduino yang bisa di download di laptop atau computer.

Arduino IDE merupakan singkatan dari *integrated Development Environment* adalah *software* yang digunakan untuk membuat *sketch (file program)* pemrograman atau dengan kata lain arduino IDE sebagai media untuk pemrograman pada *board* yang ingin diprogram. Arduino IDE ini berguna untuk mengedit, membuat, meng-*upload* ke *board* yang ditentukan, dan meng-*coding* program tertentu. Arduino IDE dibuat dari bahasa pemrograman JAVA, yang dilengkapi dengan *library C/C++(wiring)*, yang membuat operasi *input/output* lebih mudah.

II. ADDRESSING PROBLEM AND ANALYTICS

Sebelum mengupload program pada mikrokontroler ada beberapa masalah :

A. *LED indikator pada node mcu tidak ngeblink pada saat di upload*

Pada alat hioto aktuator terdapat sebuah mikro kontroller yaitu node mcu yang berfungsi sebagai output pada alat hioto apabila node mcu tidak ngeblink saat di colokkan ke komputer atau laptop menggunakan kabel data maka node tersebut tidak bisa di upload program atau rusak maka harus diganti dengan node mcu yang baru.

B. *LED indikator pada wemos D1 mini tidak*

ngeblink pada saat di upload

Alat hito juga terdapat sensor yang menggunakan wemos D1 mini yang berfungsi sebagai saklar yang mengontrol aktuator apabila wemos di colokkan ke laptop atau komputer dan led indiktaor tidak ngeblink dipastikan wemos tersebut tidak bisa di gunakan dan tidak bisa di program maka wemos tersebut harus diganti dengan wemos yang baru.

C. Port pada komputer atau laptop tidak terdeteksi saat upload di arduino

Pada saat hendak mengupload pastikan pilih port yang tersedia pada laptop atau komputer namun ketika port tidak muncul pastikan anda sudah menginstal Driver CH340 maka dari itu, apabila laptop/komputer belum pernah terinstal driver tersebut biasanya akan sulit mendeteksi port arduino dan apabila port masih tidak muncul maka pindah ke port yang lainnya.

III. UPLOADING PROGRAM HIOTO

Dalam Uploading program hito ada dua program yaitu Hito Sensor dan Hito Aktuator ada pun cara mengupload program hito yaitu :

1. Hito Aktuator

A. Membuka aplikasi Arduino dan memasukan program yang sudah di buat

Sebelum mengupload program anda harus membuka aplikasi Arduino yang sudah di install lalu masukan program yang sudah di buat


```
void setup() {
  pinMode(LED1, OUTPUT);
  pinMode(LED2, OUTPUT);
  pinMode(LED3, OUTPUT);
  pinMode(LED4, OUTPUT);
  pinMode(LED5, OUTPUT);
  pinMode(LED6, OUTPUT);
  pinMode(LED7, OUTPUT);
  pinMode(LED8, OUTPUT);
  pinMode(LED9, OUTPUT);
  pinMode(LED10, OUTPUT);
  pinMode(LED11, OUTPUT);
  pinMode(LED12, OUTPUT);
  pinMode(LED13, OUTPUT);
  pinMode(LED14, OUTPUT);
  pinMode(LED15, OUTPUT);
  pinMode(LED16, OUTPUT);
  pinMode(LED17, OUTPUT);
  pinMode(LED18, OUTPUT);
  pinMode(LED19, OUTPUT);
  pinMode(LED20, OUTPUT);
  pinMode(LED21, OUTPUT);
  pinMode(LED22, OUTPUT);
  pinMode(LED23, OUTPUT);
  pinMode(LED24, OUTPUT);
  pinMode(LED25, OUTPUT);
  pinMode(LED26, OUTPUT);
  pinMode(LED27, OUTPUT);
  pinMode(LED28, OUTPUT);
  pinMode(LED29, OUTPUT);
  pinMode(LED30, OUTPUT);
  pinMode(LED31, OUTPUT);
  pinMode(LED32, OUTPUT);
  pinMode(LED33, OUTPUT);
  pinMode(LED34, OUTPUT);
  pinMode(LED35, OUTPUT);
  pinMode(LED36, OUTPUT);
  pinMode(LED37, OUTPUT);
  pinMode(LED38, OUTPUT);
  pinMode(LED39, OUTPUT);
  pinMode(LED40, OUTPUT);
  pinMode(LED41, OUTPUT);
  pinMode(LED42, OUTPUT);
  pinMode(LED43, OUTPUT);
  pinMode(LED44, OUTPUT);
  pinMode(LED45, OUTPUT);
  pinMode(LED46, OUTPUT);
  pinMode(LED47, OUTPUT);
  pinMode(LED48, OUTPUT);
  pinMode(LED49, OUTPUT);
  pinMode(LED50, OUTPUT);
  pinMode(LED51, OUTPUT);
  pinMode(LED52, OUTPUT);
  pinMode(LED53, OUTPUT);
  pinMode(LED54, OUTPUT);
  pinMode(LED55, OUTPUT);
  pinMode(LED56, OUTPUT);
  pinMode(LED57, OUTPUT);
  pinMode(LED58, OUTPUT);
  pinMode(LED59, OUTPUT);
  pinMode(LED60, OUTPUT);
  pinMode(LED61, OUTPUT);
  pinMode(LED62, OUTPUT);
  pinMode(LED63, OUTPUT);
  pinMode(LED64, OUTPUT);
  pinMode(LED65, OUTPUT);
  pinMode(LED66, OUTPUT);
  pinMode(LED67, OUTPUT);
  pinMode(LED68, OUTPUT);
  pinMode(LED69, OUTPUT);
  pinMode(LED70, OUTPUT);
  pinMode(LED71, OUTPUT);
  pinMode(LED72, OUTPUT);
  pinMode(LED73, OUTPUT);
  pinMode(LED74, OUTPUT);
  pinMode(LED75, OUTPUT);
  pinMode(LED76, OUTPUT);
  pinMode(LED77, OUTPUT);
  pinMode(LED78, OUTPUT);
  pinMode(LED79, OUTPUT);
  pinMode(LED80, OUTPUT);
  pinMode(LED81, OUTPUT);
  pinMode(LED82, OUTPUT);
  pinMode(LED83, OUTPUT);
  pinMode(LED84, OUTPUT);
  pinMode(LED85, OUTPUT);
  pinMode(LED86, OUTPUT);
  pinMode(LED87, OUTPUT);
  pinMode(LED88, OUTPUT);
  pinMode(LED89, OUTPUT);
  pinMode(LED90, OUTPUT);
  pinMode(LED91, OUTPUT);
  pinMode(LED92, OUTPUT);
  pinMode(LED93, OUTPUT);
  pinMode(LED94, OUTPUT);
  pinMode(LED95, OUTPUT);
  pinMode(LED96, OUTPUT);
  pinMode(LED97, OUTPUT);
  pinMode(LED98, OUTPUT);
  pinMode(LED99, OUTPUT);
  pinMode(LED100, OUTPUT);
}

void loop() {
  // Read sensor value
  int sensorValue = analogRead(A0);

  // Map the sensor value to the LED range
  int ledValue = map(sensorValue, 0, 1023, 0, 100);

  // Turn on LEDs based on sensor value
  digitalWrite(LED1, ledValue > 0);
  digitalWrite(LED2, ledValue > 10);
  digitalWrite(LED3, ledValue > 20);
  digitalWrite(LED4, ledValue > 30);
  digitalWrite(LED5, ledValue > 40);
  digitalWrite(LED6, ledValue > 50);
  digitalWrite(LED7, ledValue > 60);
  digitalWrite(LED8, ledValue > 70);
  digitalWrite(LED9, ledValue > 80);
  digitalWrite(LED10, ledValue > 90);
  digitalWrite(LED11, ledValue > 100);
  digitalWrite(LED12, ledValue > 110);
  digitalWrite(LED13, ledValue > 120);
  digitalWrite(LED14, ledValue > 130);
  digitalWrite(LED15, ledValue > 140);
  digitalWrite(LED16, ledValue > 150);
  digitalWrite(LED17, ledValue > 160);
  digitalWrite(LED18, ledValue > 170);
  digitalWrite(LED19, ledValue > 180);
  digitalWrite(LED20, ledValue > 190);
  digitalWrite(LED21, ledValue > 200);
  digitalWrite(LED22, ledValue > 210);
  digitalWrite(LED23, ledValue > 220);
  digitalWrite(LED24, ledValue > 230);
  digitalWrite(LED25, ledValue > 240);
  digitalWrite(LED26, ledValue > 250);
  digitalWrite(LED27, ledValue > 260);
  digitalWrite(LED28, ledValue > 270);
  digitalWrite(LED29, ledValue > 280);
  digitalWrite(LED30, ledValue > 290);
  digitalWrite(LED31, ledValue > 300);
  digitalWrite(LED32, ledValue > 310);
  digitalWrite(LED33, ledValue > 320);
  digitalWrite(LED34, ledValue > 330);
  digitalWrite(LED35, ledValue > 340);
  digitalWrite(LED36, ledValue > 350);
  digitalWrite(LED37, ledValue > 360);
  digitalWrite(LED38, ledValue > 370);
  digitalWrite(LED39, ledValue > 380);
  digitalWrite(LED40, ledValue > 390);
  digitalWrite(LED41, ledValue > 400);
  digitalWrite(LED42, ledValue > 410);
  digitalWrite(LED43, ledValue > 420);
  digitalWrite(LED44, ledValue > 430);
  digitalWrite(LED45, ledValue > 440);
  digitalWrite(LED46, ledValue > 450);
  digitalWrite(LED47, ledValue > 460);
  digitalWrite(LED48, ledValue > 470);
  digitalWrite(LED49, ledValue > 480);
  digitalWrite(LED50, ledValue > 490);
  digitalWrite(LED51, ledValue > 500);
  digitalWrite(LED52, ledValue > 510);
  digitalWrite(LED53, ledValue > 520);
  digitalWrite(LED54, ledValue > 530);
  digitalWrite(LED55, ledValue > 540);
  digitalWrite(LED56, ledValue > 550);
  digitalWrite(LED57, ledValue > 560);
  digitalWrite(LED58, ledValue > 570);
  digitalWrite(LED59, ledValue > 580);
  digitalWrite(LED60, ledValue > 590);
  digitalWrite(LED61, ledValue > 600);
  digitalWrite(LED62, ledValue > 610);
  digitalWrite(LED63, ledValue > 620);
  digitalWrite(LED64, ledValue > 630);
  digitalWrite(LED65, ledValue > 640);
  digitalWrite(LED66, ledValue > 650);
  digitalWrite(LED67, ledValue > 660);
  digitalWrite(LED68, ledValue > 670);
  digitalWrite(LED69, ledValue > 680);
  digitalWrite(LED70, ledValue > 690);
  digitalWrite(LED71, ledValue > 700);
  digitalWrite(LED72, ledValue > 710);
  digitalWrite(LED73, ledValue > 720);
  digitalWrite(LED74, ledValue > 730);
  digitalWrite(LED75, ledValue > 740);
  digitalWrite(LED76, ledValue > 750);
  digitalWrite(LED77, ledValue > 760);
  digitalWrite(LED78, ledValue > 770);
  digitalWrite(LED79, ledValue > 780);
  digitalWrite(LED80, ledValue > 790);
  digitalWrite(LED81, ledValue > 800);
  digitalWrite(LED82, ledValue > 810);
  digitalWrite(LED83, ledValue > 820);
  digitalWrite(LED84, ledValue > 830);
  digitalWrite(LED85, ledValue > 840);
  digitalWrite(LED86, ledValue > 850);
  digitalWrite(LED87, ledValue > 860);
  digitalWrite(LED88, ledValue > 870);
  digitalWrite(LED89, ledValue > 880);
  digitalWrite(LED90, ledValue > 890);
  digitalWrite(LED91, ledValue > 900);
  digitalWrite(LED92, ledValue > 910);
  digitalWrite(LED93, ledValue > 920);
  digitalWrite(LED94, ledValue > 930);
  digitalWrite(LED95, ledValue > 940);
  digitalWrite(LED96, ledValue > 950);
  digitalWrite(LED97, ledValue > 960);
  digitalWrite(LED98, ledValue > 970);
  digitalWrite(LED99, ledValue > 980);
  digitalWrite(LED100, ledValue > 990);
}
```

Gambar 1. Tampilan Program Arduino

B. Memasukan guid dan model name

Setelah sudah memasukan program lalu memasukan guid yang sudah di bikin sebelumnya di excel dan memasukan model namanya guid ini nanti sebagai identitas Hito tersebut

NO	GUID	MAC	Type	VSD	Quantity	Model Name	Version	Minor	Status
184	478e1810-8c32-4778ba-975b-7b13183048	08:00:27:00:00:00	Digital Output	1	1	LM3S-HCT0-028	1.0	1.0	salah di program
185	6a6d1810-8c32-4778ba-975b-7b13183048	08:00:27:00:00:00	Digital Output	1	1	LM3S-HCT0-028	1.0	1.0	salah di program
186	832d1810-8c32-4778ba-975b-7b13183048	08:00:27:00:00:00	Digital Output	1	1	LM3S-HCT0-028	1.0	1.0	salah di program
187	944e1810-8c32-4778ba-975b-7b13183048	08:00:27:00:00:00	Digital Output	1	1	LM3S-HCT0-028	1.0	1.0	salah di program
188	056e1810-8c32-4778ba-975b-7b13183048	08:00:27:00:00:00	Digital Output	1	1	LM3S-HCT0-028	1.0	1.0	salah di program
189	168e1810-8c32-4778ba-975b-7b13183048	08:00:27:00:00:00	Digital Output	1	1	LM3S-HCT0-028	1.0	1.0	salah di program
190	27ae1810-8c32-4778ba-975b-7b13183048	08:00:27:00:00:00	Digital Output	1	1	LM3S-HCT0-028	1.0	1.0	salah di program
191	38ce1810-8c32-4778ba-975b-7b13183048	08:00:27:00:00:00	Digital Output	1	1	LM3S-HCT0-028	1.0	1.0	salah di program
192	496e1810-8c32-4778ba-975b-7b13183048	08:00:27:00:00:00	Digital Output	1	1	LM3S-HCT0-028	1.0	1.0	salah di program
193	5a8e1810-8c32-4778ba-975b-7b13183048	08:00:27:00:00:00	Digital Output	1	1	LM3S-HCT0-028	1.0	1.0	salah di program
194	6bae1810-8c32-4778ba-975b-7b13183048	08:00:27:00:00:00	Digital Output	1	1	LM3S-HCT0-028	1.0	1.0	salah di program
195	7c4e1810-8c32-4778ba-975b-7b13183048	08:00:27:00:00:00	Digital Output	1	1	LM3S-HCT0-028	1.0	1.0	salah di program
196	8de1810-8c32-4778ba-975b-7b13183048	08:00:27:00:00:00	Digital Output	1	1	LM3S-HCT0-028	1.0	1.0	salah di program
197	9e6e1810-8c32-4778ba-975b-7b13183048	08:00:27:00:00:00	Digital Output	1	1	LM3S-HCT0-028	1.0	1.0	salah di program
198	af8e1810-8c32-4778ba-975b-7b13183048	08:00:27:00:00:00	Digital Output	1	1	LM3S-HCT0-028	1.0	1.0	salah di program
199	b0ae1810-8c32-4778ba-975b-7b13183048	08:00:27:00:00:00	Digital Output	1	1	LM3S-HCT0-028	1.0	1.0	salah di program
200	c1ce1810-8c32-4778ba-975b-7b13183048	08:00:27:00:00:00	Digital Output	1	1	LM3S-HCT0-028	1.0	1.0	salah di program
201	d26e1810-8c32-4778ba-975b-7b13183048	08:00:27:00:00:00	Digital Output	1	1	LM3S-HCT0-028	1.0	1.0	salah di program
202	e38e1810-8c32-4778ba-975b-7b13183048	08:00:27:00:00:00	Digital Output	1	1	LM3S-HCT0-028	1.0	1.0	salah di program
203	f4ae1810-8c32-4778ba-975b-7b13183048	08:00:27:00:00:00	Digital Output	1	1	LM3S-HCT0-028	1.0	1.0	salah di program
204	056e1810-8c32-4778ba-975b-7b13183048	08:00:27:00:00:00	Digital Output	1	1	LM3S-HCT0-028	1.0	1.0	salah di program
205	168e1810-8c32-4778ba-975b-7b13183048	08:00:27:00:00:00	Digital Output	1	1	LM3S-HCT0-028	1.0	1.0	salah di program
206	27ae1810-8c32-4778ba-975b-7b13183048	08:00:27:00:00:00	Digital Output	1	1	LM3S-HCT0-028	1.0	1.0	salah di program
207	38ce1810-8c32-4778ba-975b-7b13183048	08:00:27:00:00:00	Digital Output	1	1	LM3S-HCT0-028	1.0	1.0	salah di program
208	496e1810-8c32-4778ba-975b-7b13183048	08:00:27:00:00:00	Digital Output	1	1	LM3S-HCT0-028	1.0	1.0	salah di program
209	5a8e1810-8c32-4778ba-975b-7b13183048	08:00:27:00:00:00	Digital Output	1	1	LM3S-HCT0-028	1.0	1.0	salah di program
210	6bae1810-8c32-4778ba-975b-7b13183048	08:00:27:00:00:00	Digital Output	1	1	LM3S-HCT0-028	1.0	1.0	salah di program
211	7c4e1810-8c32-4778ba-975b-7b13183048	08:00:27:00:00:00	Digital Output	1	1	LM3S-HCT0-028	1.0	1.0	salah di program
212	8de1810-8c32-4778ba-975b-7b13183048	08:00:27:00:00:00	Digital Output	1	1	LM3S-HCT0-028	1.0	1.0	salah di program
213	9e6e1810-8c32-4778ba-975b-7b13183048	08:00:27:00:00:00	Digital Output	1	1	LM3S-HCT0-028	1.0	1.0	salah di program
214	af8e1810-8c32-4778ba-975b-7b13183048	08:00:27:00:00:00	Digital Output	1	1	LM3S-HCT0-028	1.0	1.0	salah di program
215	b0ae1810-8c32-4778ba-975b-7b13183048	08:00:27:00:00:00	Digital Output	1	1	LM3S-HCT0-028	1.0	1.0	salah di program

Gambar 2. Tampilan guid dan modul name

Gambar 3. Tampilan guid dan modul name di program

C. Menyeting Boards manager

Setelah memasukan guid dan model name lalu pergi ke menu bagian tools lalu mendownload board manager esp8266 karena hioto aktuator menggunakan node mcu setelah mendownload board manger lalu setting board ke node mcu

Gambar 4. Tampilan Board manager

Gambar 5. Tampilan download Board manager esp8266

Gambar 6. Tampilan setting Board manager

D. Mengupload

Pada bagian mengupload banyak yang harus di perhatikan pastikan node mcu sudah terpasang ke kabel usb ke computer atau ke laptop serta memilih port yg akan di colokan

Gambar 7. Tampilan com port

Gambar 8. Tampilan saat uploading

E. Serial monitor

Setelah selesai mengupload lalu melihat serial monitor untuk mengambil alamat mac pada node mcu yang sudah di upload tadi untuk di masukan ke excel agar nanti alamat mac tersebut di buat QR

Gambar 9. Tampilan alamat mac pada serial monitor

Gambar 10. Tampilan alamat yang sudah di salin

2. Hioto Sensor

A. Membuat aplikasi Arduino dan memasukan program yang sudah di buat

Sebelum mengupload program anda harus membuka aplikasi Arduino yang sudah di install lalu masukan program yang sudah di buat

```

sensor/Arduino 1.8.9
File Edit Sketch Tools Help

sensor/Arduino 1.8.9
Develop by : Roban Hariyanto
Email : roban.hariyanto@gmail.com
Project : HomeAutomation
Version : 3.0

#include <FS.h> //this needs to be first, or it all crashes and burns...
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <WiFiManager.h> //https://github.com/esp8266/Arduino#github-wi-fi-modules v.2.0.0
#include <Adafruit_NeoPixel.h> //https://github.com/adafruit/Adafruit_NeoPixel v.3.10.5
#include <PubSubClient.h>

//flag for saving data
bool shouldSaveConfig = false;

//define your default values here, if there are different values in config.json, they are overwritten.
//char mqtt_server[100];
#define mqtt_server "mqtt.gpkit.id"
#define mqtt_port "1883"
#define mqtt_user "marcthuem@marcthuem"
#define mqtt_pass "marcthuem"
#define mqtt_topic "Hioto"

const char* ssid = "UMM-ESP8266-02-0117"; //nama ssid
const char* password = "1111442-4888-4670-4217-8768468468";

int loop_count = 0; //loop count loop
char message[100];
byte mac[6];
String ssid_address;
uint8_t mac_array[6];
char mac_char[18];

String button_status[3];
String button_status2[3];

WiFiClient espClient;
WebServer server(80);
PubSubClient client(espClient);

//callback notifying us of the need to save config
void saveConfig() {
  Serial.println("Saving config");
}

```

Gambar 11. Tampilan Program Arduino

B. Memasukan guid dan model name

Setelah sudah memasukan program lalu memasukan guid yang sudah di bikin sebelumnya di excel dan memasukan model namanya guid ini nanti sebagai identitas Hioto tersebut

NO	GUID	MAC	Type	ID	Quantity	Model Name	Version	Minor	Status
584	5521 a74c4e15-2025-479b-31ca-315c32833640	48:9e:78:78:78:78	Digital Input	2	1	UMM-HIOTO-208	1.0	1.0	aktif di program
585	5522 484e15e-2025-4888-4670-4217-8768468468	48:9e:78:78:78:78	Digital Output	1	1	UMM-HIOTO-208	1.0	1.0	aktif di program
586	5523 8e02020a-4506-48ca-a654-119883664652	48:9e:78:78:78:78	Digital Output	1	1	UMM-HIOTO-208-02	1.0	1.0	aktif di program
587	5524 88180c03-84c7-470a-4130-ca78a8236843	48:9e:78:78:78:78	Digital Input	2	1	UMM-HIOTO-209	1.0	1.0	aktif di program
588	5525 440101-0001-0001-0110-011010100001	48:9e:78:78:78:78	Digital Output	1	1	UMM-HIOTO-208-01	1.0	1.0	aktif di program
589	5526 190801-0001-0001-0110-011010100001	48:9e:78:78:78:78	Digital Output	1	1	UMM-HIOTO-209-01	1.0	1.0	aktif di program
590	5527 140801-0001-0001-0110-011010100001	48:9e:78:78:78:78	Digital Output	1	1	UMM-HIOTO-209-02	1.0	1.0	aktif di program
591	5528 101110e-204f-4810-4810-4704c-0004b018	48:9e:78:78:78:78	Digital Input	2	1	UMM-HIOTO-180	1.0	1.0	aktif di program
592	5529 88180c03-84c7-470a-4130-ca78a8236843	48:9e:78:78:78:78	Digital Output	1	1	UMM-HIOTO-210-01	1.0	1.0	aktif di program
593	5530 743010e-204f-4810-4810-4704c-0004b018	48:9e:78:78:78:78	Digital Output	1	1	UMM-HIOTO-208-01	1.0	1.0	aktif di program
594	5531 190801-0001-0001-0110-011010100001	48:9e:78:78:78:78	Digital Input	2	1	UMM-HIOTO-211	1.0	1.0	aktif di program
595	5532 140801-0001-0001-0110-011010100001	48:9e:78:78:78:78	Digital Output	1	1	UMM-HIOTO-211-01	1.0	1.0	aktif di program
596	5533 401210e-204f-4810-4810-4704c-0004b018	48:9e:78:78:78:78	Digital Output	1	1	UMM-HIOTO-212	1.0	1.0	aktif di program
597	5534 101110e-204f-4810-4810-4704c-0004b018	48:9e:78:78:78:78	Digital Output	1	1	UMM-HIOTO-213-01	1.0	1.0	aktif di program
598	5535 401210e-204f-4810-4810-4704c-0004b018	48:9e:78:78:78:78	Digital Output	1	1	UMM-HIOTO-213	1.0	1.0	aktif di program
599	5536 101110e-204f-4810-4810-4704c-0004b018	48:9e:78:78:78:78	Digital Output	1	1	UMM-HIOTO-214-01	1.0	1.0	aktif di program
600	5537 401210e-204f-4810-4810-4704c-0004b018	48:9e:78:78:78:78	Digital Output	1	1	UMM-HIOTO-214	1.0	1.0	aktif di program
601	5538 101110e-204f-4810-4810-4704c-0004b018	48:9e:78:78:78:78	Digital Input	2	1	UMM-HIOTO-214	1.0	1.0	aktif di program
602	5539 401210e-204f-4810-4810-4704c-0004b018	48:9e:78:78:78:78	Digital Output	1	1	UMM-HIOTO-215	1.0	1.0	aktif di program
603	5540 101110e-204f-4810-4810-4704c-0004b018	48:9e:78:78:78:78	Digital Output	1	1	UMM-HIOTO-215-01	1.0	1.0	aktif di program
604	5541 401210e-204f-4810-4810-4704c-0004b018	48:9e:78:78:78:78	Digital Output	1	1	UMM-HIOTO-216	1.0	1.0	aktif di program
605	5542 101110e-204f-4810-4810-4704c-0004b018	48:9e:78:78:78:78	Digital Output	1	1	UMM-HIOTO-216-01	1.0	1.0	aktif di program
606	5543 401210e-204f-4810-4810-4704c-0004b018	48:9e:78:78:78:78	Digital Output	1	1	UMM-HIOTO-217	1.0	1.0	aktif di program
607	5544 101110e-204f-4810-4810-4704c-0004b018	48:9e:78:78:78:78	Digital Output	1	1	UMM-HIOTO-217-01	1.0	1.0	aktif di program
608	5545 401210e-204f-4810-4810-4704c-0004b018	48:9e:78:78:78:78	Digital Output	1	1	UMM-HIOTO-218	1.0	1.0	aktif di program
609	5546 101110e-204f-4810-4810-4704c-0004b018	48:9e:78:78:78:78	Digital Output	1	1	UMM-HIOTO-218-01	1.0	1.0	aktif di program
610	5547 401210e-204f-4810-4810-4704c-0004b018	48:9e:78:78:78:78	Digital Input	2	1	UMM-HIOTO-218	1.0	1.0	aktif di program
611	5548 101110e-204f-4810-4810-4704c-0004b018	48:9e:78:78:78:78	Digital Output	1	1	UMM-HIOTO-219-01	1.0	1.0	aktif di program
612	5549 401210e-204f-4810-4810-4704c-0004b018	48:9e:78:78:78:78	Digital Output	1	1	UMM-HIOTO-219	1.0	1.0	aktif di program
613	5550 101110e-204f-4810-4810-4704c-0004b018	48:9e:78:78:78:78	Digital Output	1	1	UMM-HIOTO-219-01	1.0	1.0	aktif di program
614	5551 401210e-204f-4810-4810-4704c-0004b018	48:9e:78:78:78:78	Digital Output	1	1	UMM-HIOTO-219-01	1.0	1.0	aktif di program
615	5552 101110e-204f-4810-4810-4704c-0004b018	48:9e:78:78:78:78	Digital Output	1	1	UMM-HIOTO-219-01	1.0	1.0	aktif di program
616	5553 401210e-204f-4810-4810-4704c-0004b018	48:9e:78:78:78:78	Digital Output	1	1	UMM-HIOTO-219-01	1.0	1.0	aktif di program
617	5554 101110e-204f-4810-4810-4704c-0004b018	48:9e:78:78:78:78	Digital Output	1	1	UMM-HIOTO-219-01	1.0	1.0	aktif di program
618	5555 401210e-204f-4810-4810-4704c-0004b018	48:9e:78:78:78:78	Digital Output	1	1	UMM-HIOTO-219-01	1.0	1.0	aktif di program
619	5556 101110e-204f-4810-4810-4704c-0004b018	48:9e:78:78:78:78	Digital Output	1	1	UMM-HIOTO-219-01	1.0	1.0	aktif di program
620	5557 401210e-204f-4810-4810-4704c-0004b018	48:9e:78:78:78:78	Digital Output	1	1	UMM-HIOTO-219-01	1.0	1.0	aktif di program

Gambar 12. Tampilan guid dan modul name

```

sensor/Arduino 1.8.9
File Edit Sketch Tools Help

sensor/Arduino 1.8.9
Develop by : Roban Hariyanto
Email : roban.hariyanto@gmail.com
Project : HomeAutomation
Version : 3.0

#include <FS.h> //this needs to be first, or it all crashes and burns...
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <WiFiManager.h> //https://github.com/esp8266/Arduino#github-wi-fi-modules v.2.0.0
#include <Adafruit_NeoPixel.h> //https://github.com/adafruit/Adafruit_NeoPixel v.3.10.5
#include <PubSubClient.h>

//flag for saving data
bool shouldSaveConfig = false;

//define your default values here, if there are different values in config.json, they are overwritten.
//char mqtt_server[100];
#define mqtt_server "mqtt.gpkit.id"
#define mqtt_port "1883"
#define mqtt_user "marcthuem@marcthuem"
#define mqtt_pass "marcthuem"
#define mqtt_topic "Hioto"

const char* ssid = "UMM-ESP8266-02-0117"; //nama ssid
const char* password = "1111442-4888-4670-4217-8768468468";

int loop_count = 0; //loop count loop
char message[100];
byte mac[6];
String ssid_address;
uint8_t mac_array[6];
char mac_char[18];

String button_status[3];
String button_status2[3];

WiFiClient espClient;
WebServer server(80);
PubSubClient client(espClient);

//callback notifying us of the need to save config
void saveConfig() {
  Serial.println("Saving config");
}

```

Gambar 13. Tampilan guid dan modul name di program

C. Menyeting Boards manager

Setelah memasukan guid dan model name lalu pergi ke menu bagian tools lalu mendownload board manager esp8266 karena hioto sensor menggunakan wemos D1 mini setelah mendownload board manger lalu setting board ke Lolin wemos D1&R2 mini

Gambar 14. Tampilan Board manager

Gambar 15. Tampilan download Board manager esp8266

Gambar 17. Tampilan com port

Gambar 16. Tampilan setting Board manager

D. Mengupload

Pada bagian mengupload banyak yang harus di perhatikan pastikan node mcu sudah terpasang ke kabel usb ke computer atau ke laptop serta memilih port yg akan di colokkan

Gambar 18. Tampilan saat uploading

Gambar 19. Tampilan alamat mac pada serial monitor

Gambar 20. Tampilan alamat yang sudah di salin

IV. FLOWCHART

Dalam kerja hioto saklar akan memberi nilai input value antara 0&1 ke wemos yang akan nanti dikirim ke server lalu dikumpulkan melalui data base dan data base akan mengirim ke node mcu yang akan mengeluarkan output value 1 lampu akan nyala dan 0 akan mati berikut alur kerja flowchart hitoto:

Gambar flowchart alur kerja hioto

V. CODE

1. Hioto Aktuator

```
#include <FS.h> //this needs to be first, or it all crashes and burns...
```

```
#include <ESP8266WiFi.h>
//https://github.com/esp8266/Arduino
```

```
#include <DNSServer.h>
```

```

#include <ESP8266WebServer.h>

#include <WiFiManager.h>
//https://github.com/tzapu/WiFiManager v.0.16.0

#include <ArduinoJson.h>
//https://github.com/bblanchon/ArduinoJson v.5.13.5

#include <PubSubClient.h>

//flag for saving data

bool shouldSaveConfig = false;

//define your default values here, if there are different values in
config.json, they are overwritten.

//char mqtt_server[40];

#define mqtt_server "rmq2.pptik.id"
#define mqtt_port "1883"
#define mqtt_user "smarthome:smarthome"
#define mqtt_pass "Ssm4rt2!"
#define sub_topic "Aktuator"

const char* CL = "LSKK-HIOTO-DO-215-02";//nama alat

const char* guid= "b3c5ce11-0a09-47b1-9610-ac8ba4f6768b";//guid

int loop_count = 0 ; //loop count loop

int relay1 = D1 ;

void setup() {

// put your setup code here, to run once:

Serial.begin(115200);

pinMode(D1, OUTPUT);

digitalWrite(D1, LOW);

Serial.println();

//clean FS for testing

// SPIFFS.format();

//read configuration from FS json

Serial.println("mounting FS...");

if (SPIFFS.begin()) {

Serial.println("mounted file system");

if (SPIFFS.exists("/config.json")) {

//file exists, reading and loading

```

```

Serial.println("reading config file");

File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "r");

if (configFile) {

Serial.println("opened config file");

size_t size = configFile.size();

// Allocate a buffer to store contents of the file.

std::unique_ptr<char[]> buf(new char[size]);

configFile.readBytes(buf.get(), size);

DynamicJsonBuffer jsonBuffer;

JsonObject& json = jsonBuffer.parseObject(buf.get());

json.printTo(Serial);

if (json.success()) {

Serial.println("\nparsed json");

strcpy(mqtt_server, json["mqtt_server"]);

strcpy(mqtt_port, json["mqtt_port"]);

strcpy(mqtt_user, json["mqtt_user"]);

strcpy(mqtt_pass, json["mqtt_pass"]);

} else {

Serial.println("failed to load json config");

}

}

} else {

Serial.println("failed to mount FS");

}

WiFi.macAddress(MAC_array);

for (int i = 0; i < sizeof(MAC_array) - 1; ++i) {

sprintf(MAC_char, "%s%02x:", MAC_char, MAC_array[i]);

}

sprintf(MAC_char, "%s%02x", MAC_char,

MAC_array[sizeof(MAC_array) - 1]);

void loop() {

String pubmsg = "";

for (int i = 0; i <= loop_count; i++) {

if (!client.connected()) {

reconnect();

}

}

```

```

    client.loop();
}

loop_count++;
ESP.wdtFeed();
Serial.print(loop_count);
Serial.print(". Watchdog fed in approx. ");
Serial.print(loop_count * 1000);
Serial.println(" milliseconds.");
delay(1000);
}

```

2. Hioto Sensor

```

#include <FS.h> //this needs to be first, or it all crashes
and burns...

#include <ESP8266WiFi.h>
//https://github.com/esp8266/Arduino

#include <DNSServer.h>

#include <ESP8266WebServer.h>

#include <WiFiManager.h>
//https://github.com/tzapu/WiFiManager v.0.16.0

#include <ArduinoJson.h>
//https://github.com/bblanchon/ArduinoJson v.5.13.5

#include <PubSubClient.h>

//flag for saving data
bool shouldSaveConfig = false;

//define your default values here, if there are different values in
config.json, they are overwritten.

//char mqtt_server[40];

#define mqtt_server "rmq2.pptik.id"

#define mqtt_port "1883"

#define mqtt_user "smarthome:smarthome"

#define mqtt_pass "Ssm4rt2!"

#define pub_topic "Sensor"

const char* CL = "LSKK-HIOTO-DI-215";//nama alat

String guid = "811516f2-68b5-4c70-a527-b7bc56b4dd59";

```

```

int loop_count = 0 ; //loop count loop

char message [100];

byte mac[6];

String MACAddress;

uint8_t MAC_array[6];

char MAC_char[18];

String button_status[3];

String button_status2[3];

WiFiClient espClient;

PubSubClient client(espClient);

//callback notifying us of the need to save config

const int input1 = D1;

const int input2 = D2;

void setup() {

    // put your setup code here, to run once:

    Serial.begin(115200);

    pinMode(input1, INPUT_PULLUP);

    pinMode(input2, INPUT_PULLUP);

    Serial.println();

    //clean FS for testing

    // SPIFFS.format();

    //read configuration from FS json

    Serial.println("mounting FS...");

    if (SPIFFS.begin()) {

        Serial.println("mounted file system");

        if (SPIFFS.exists("/config.json")) {

            //file exists, reading and loading

            Serial.println("reading config file");

            File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "r");

            if (configFile) {

                Serial.println("opened config file");

                size_t size = configFile.size();

                // Allocate a buffer to store contents of the file.

```

```

std::unique_ptr<char[]> buf(new char[size]);
configFile.readBytes(buf.get(), size);
DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
JsonObject& json = jsonBuffer.parseObject(buf.get());
json.printTo(Serial);
if (json.success()) {
    Serial.println("\nparsed json");
    strcpy(mqtt_server, json["mqtt_server"]);
    strcpy(mqtt_port, json["mqtt_port"]);
    strcpy(mqtt_user, json["mqtt_user"]);
    strcpy(mqtt_pass, json["mqtt_pass"]);
} else {
    Serial.println("failed to load json config");
}
}
}
} else {
    Serial.println("failed to mount FS");
}
WiFi.macAddress(MAC_array);
for (int i = 0; i < sizeof(MAC_array) - 1; ++i) {
    sprintf(MAC_char, "%s%02x:", MAC_char, MAC_array[i]);
}
sprintf(MAC_char, "%s%02x", MAC_char,
MAC_array[sizeof(MAC_array) - 1]);
}
void loop() {
    String pubmsg = "";
    for (int i = 0; i <= loop_count; i++) {
        if (!client.connected()) {
            reconnect();
        }
        client.loop();
    }
    loop_count++;
    ESP.wdtFeed();
    Serial.print(loop_count);

```

```

Serial.print(". Watchdog fed in approx. ");
Serial.print(loop_count * 1000);
Serial.println(" milliseconds.");
delay(1000);

int instate1 = digitalRead(input1);
int instate2 = digitalRead(input2);

if(instate1==LOW && instate2 ==LOW) button_status[1]="00";
else if (instate1==HIGH && instate2 ==LOW)
button_status[1]="10";
else if (instate1==LOW && instate2 == HIGH)
button_status[1]="01";
else button_status[1]="11";

pubmsg = guid + "#" + button_status[1];
//Kirim
client.publish(pub_topic, pubmsg.c_str());
Serial.println(pubmsg);
}

```

VI. COMPONENT

Komponen untuk mengupload alat ini adalah :

- 1). Komputer
- 2). Node Mcu
- 3). Wemos D1 mini
- 4). Kabel USB

VII. ACKNOWLEDGEMENTS

- 1) Perakitan Box HIOTO = Aldy Kusuma, Daffa Hammam. F, Engkun Eristo, M. Fahmi Yahya, M. Haikal
- 2) Penguploadan program HIOTO = Engkun Eristo 101901682
- 3) Testing perangkat HIOTO = Muhammad Haikal 101901702
- 4) Trouble Shooting perangkat = Daffa Hammam Farrosz 101901682

5) Qr Code perangkat HIOTO = M. Fahmi
Yahya 101901696

6) Server Local HIOTO = Aldy Kusuma
Ardhana 10190167

VIII. CONCLUSION

Pemrograman merupakan proses menulis, menguji dan memperbaiki (debug), dan memelihara kode yang membangun suatu program komputer. Untuk mengupload program ada beberapa hal yang harus diperhatikan terutama melihat spesifikasi si mikrokontroler perhatikan tools nya seperti bord manager com port untuk hioto Alasan kenapa memilih sistem Home Automation sebagai contoh penerapan IoT di rumah-rumah adalah bentuk pijakan awal untuk mempelajari benda familiar yang bisa ditemukan, dengan contoh instalasi penerangan di rumah namun, sudah ditingkatkan kedalam metode IoT serta sudah dilengkapi sistem Home Automation. Mulai dari penerangan, daya listrik, sambungan listrik dan sebagainya. Dengan pengontrolan yang bisa dilakukan jarak jauh melalui Aplikasi mobile phone.

REFERENCES

[1] Engkun Eristo ,M.Fahmi Yahya,M.Haikal , 2022,
HOME AUTOMATION (HIOTO)PUSAT
PENELITIAN TEKNOLOGI, INFORMASI, DAN
KOMUNIKASI INSTITUT TEKNOLOGI
BANDUNG

[2] Sheila, 2022 PEMOGRAMAN

